

РОМАНО-ГЕРМАН ВА АНГЛО-САКСОН ҲУҚУҚ ТИЗИМИДА
ШАРТНОМАЛАРНИНГ ҚИЁСИЙ-ҲУҚУҚИЙ ТАҲЛИЛИ

Примова Гулиза Шавкат қизи

Тошкент давлат юридик университети илмий бошқарма услубчиси
guliza.primova@bk.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7214207>

Анотация: Ушбу тезис романо-герман ва англо-саксон ҳуқуқ тизимида шартномаларнинг қиёсий-ҳуқуқий таҳлиliga бағишланган бўлиб, унда шартномаларнинг ўзига хос хусусиятлари ҳақида тўхталиб ўтилган.

Калит сўзлар: романо-герман ҳуқуқ тизими, англо-саксон ҳуқуқ тизими, шартнома, “consideration”, “cause”.

Тарихда шартнома ҳуқуқи бизнес алоқалари ривожланган жамиятларда вужудга келган. Савдо алоқалари яхши ривожланмаган жамиятлардан эса унинг бирор кўзга ташланадиган аломатини топиш қийин. 2 хил ҳуқуқий тизимда шартномалар: асосий фарқ нимада кўринади?

Умумий шартнома ҳуқуқида шартнома “consideration” доктринасига кўра, нимадир қийматли ваъдага эга бўлиши керак. Айтайлик, бир томон иккинчисига хизмат ёки товaрини таклиф қилади. Бошқа томон эса бу ваъдага яраша ҳақ ваъда қилиши керак. Фуқаролик ҳуқуқида эса “cause” доктринаси шартномалар тузилишида устувор. Унга кўра, шартномавий муносабатларга киришаётган томонларнинг ўзаро мажбуриятни бўйниларига олишдан мақсади бўлиши керак. Фуқаролик ҳуқуқий шартномалари умумий ҳуқуқ шартномаларидан ҳар иккала тараф ҳам нимадир ваъда бериши шарт эмаслиги билан ажралиб туради.

Масалан, шартнома бир томон иккинчи томонга манфаат ваъда қиладиган, лекин ўзи манфаат кўрмайдиган шаклда ҳам тузилиши мумкин. Бундан ташқари, фуқаролик ҳуқуқида учинчи шахс фойдасига шартномалар тузилиши мумкин, агар учинчи томон бу мажбуриятни қабул қилишни хоҳламаса, шартнома тузилмаган ҳисобланади. Умумий ҳуқуқда эса шартномадан манфаат фақатгина ундаги томонлар фойдасига бўлиши керак.

Англо-саксон (инглиз ва америка) ва романо-герман ҳуқуқий оилалари бир-биридан параллел равишда ривожланган, шунга кўра, улардаги шартноманинг ҳуқуқий моҳияти турли йўллар билан очиб берилади. Ҳар қандай юридик институтнинг ҳуқуқий моҳиятини таҳлил қилишда шартнома ва унинг характерли хусусиятларини аниқлаш керак. Тарихий хусусиятларга кўра, англо-саксон юридик оиласининг шартнома қонуни, романо-герман оиласидан фарқли ўлароқ, кодификацияга асосланмаган. Романо-герман ҳуқуқий оиласидан олинган қоидалар (Рим

хусусий ҳуқуқининг тамойиллари) Англо-саксон юридик оиласи шартнома ҳуқуқининг шаклланишига катта таъсир кўрсатмади. Шартнома - бу икки ёки ундан ортиқ шахслар ўртасида фуқаролик ҳуқуқларини ўрнатиш, ўзгартириш ёки бекор қилиш тўғрисидаги битим ва икки томонлама ва кўп томонлама битимлар тўғрисидаги қоидалар қўлланиладиган мажбуриятлар. Шартноманинг ушбу таърифи романо-герман ҳуқуқ оиласи учун классикдир. Рим қонунчилигида шартнома (контрактус) мажбурият манбаи бўлган, фуқаролик даъволари билан ҳимояланган битим деб тушунилган. Англо-саксон юридик оиласида шартнома тушунчаси бажарилмаганлиги учун зарарни қоплаш шаклида санкцияланган, бир томон бошқа томонга нисбатан қабул қиладиган ваъда (ваъдалар кетмакетлиги) сифатида талқин этилади. Баъзи олимлар бу шартномани икки томонлама келишув деб билишади ва шу билан Рим хусусий ҳуқуқи элементларини инглиз ҳуқуқига ўтказадилар. Шундай қилиб, англо-саксон юридик оиласида шартноманинг икки қутбли тушунчаси мавжуд. Бундан ташқари, биринчи ва иккинчи ёндашувлар англо-саксон юридик оиласидаги келишув ҳар қандай шартноманинг ажралмас қисми бўлиб, бойликни тақсимлаш ва бошқариш учун бозор воситаси сифатида қаралади. Англо-саксон ҳуқуқ оиласида романо-герман оиласидан фарқли равишда шартномалар аниқ ифодаланган ва назарда тутилган турларга бўлинади. Ушбу бўлинишнинг моҳияти шартнома тарафларининг иродасини ифодалашнинг аниқлигидир. Ҳам романо-герман, ҳам англо-саксон ҳуқуқий тизимларида шартнома эркинлиги шартномада индивидуал ҳуқуқий нормаларнинг мавжудлигини назарда тутлади. Шартнома эркинлиги шартнома тарафларига ўз хоҳиш-иродасини эркин ифода этишни назарда тутлади. Ўзга биринчи, шартнома эркинлиги мутлақ характерга эга эмас, чунки шартнома тарафларидан бирининг эркинлиги бошқа томоннинг эркинлигини чеклайди. Бундан ташқари, англо-саксон юридик оиласи учун шартнома эркинлиги тушунчаси анча аниқ. Демак, шартнома эркинлиги қуйидагиларда намоён бўлиши мумкин, масалан, шартнома шаклида эркинлик, шартнома бузилган тақдирда тўланган зарарнинг максимал миқдорини чеклаш ҳуқуқида, шартнома бўйича ҳуқуқларни ва қарзни ўтказиш ҳуқуқида, адвокатлик гонорарини тўлаш шarti остида ва ҳ.к.

Романо-герман ҳуқуқ оиласида шартнома эркинлиги индивидуаллаштирилмаган. Фуқаролар ва юридик шахслар ўз ҳуқуқлари ва мажбуриятларини шартнома асосида белгилашда ва шартноманинг

қонунларга зид бўлмаган ҳар қандай шартларини белгилашда эркиндирлар. Яъни, агар хусусий қонун нормасида томонларнинг келишуви билан қоидалардан фарқли бўлган қоидаларни тақдим этиш имконияти тўғрисида тўғридан-тўғри кўрсатма мавжуд бўлса ва шартноманинг маълум бир туридан келиб чиқадиган бўлса, у ҳолда шартнома тарафлари нормадаги таркибдан фарқли қоидаларни белгилаш ҳуқуқига эга.

Шундай қилиб, роман-герман ҳуқуқий оиласида келишув (шартнома) тартибга солувчи характерга эга бўлган ҳужжат сифатида қаралади. Ушбу ҳужжат икки ёки ундан ортиқ томонлар (хусусий ҳуқуқ субъектлари) ўртасида шартноманинг предмети ва мазмунини ташкил этувчи аниқ мақсадни кўзлаган ҳолда шартномавий эркинлик орқали тузилади. Романо-герман ҳуқуқий оиласидан фарқли ўлароқ, англо-саксон қонунчилиги шартномани ҳуқуқнинг манбаи сифатида кўриб чиқади. Бу ерда шартнома амалда прецедент белгиланганига асосланиб аниқроқ характерга эга.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Богуславский М.М. Международное частное право. Учебник. – М., 2018;
2. Бухалов А.В. О договоре в англо-саксонской и романо-германской правовых семьях // Ленинградский юридический журнал. 2019. №3;
3. Римское частное право: учебник / Д. В. Дождев; под общ. ред. В. С. Нерсесянца. 3-е изд., испр. и доп. М.: Норма: ИНФА-М, 2017;
4. Рустамбеков И.Р., Мухитдинов Ж.Ф. Правовое регулирование договорных отношений в сети Интернет. Монография. – Т.: ТДЮУ, 2016.

